

FUNKSIYA, FUNKSIYA LIMITI VA UNING TATBIQLARI

S.K.Mamanov, talaba M.G.G'iyosova

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax Filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179177](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179177)

Kalit so'zlar: Chegara, limit, funksiya limiti, o'zgarish son, funksiya, Koshi ta'rifi, qiymat.

Anotatsiya: Maqolada matematika fanida qo'llaniladigan limitlar tushunchasi haqida malumotlar berilgan. Limitlar nazariyasi, funksiya limiti, Geyne tarifi, Koshi tariflari haqida ma'lumotlar misollar orqali tushuntirib berilgan.

Kirish: Funksiyaning ta'rifi

1. Aytaylik X va Y haqiqiy sonlar to'plami berilgan bo'lsin. 1-Ta'rif. Agar X to'plamning har bir $x \in X$ elementiga Y to'plamning yagona $y \in Y$ elementi mos qo'yilsa, u holda bu moslik funktsiya deyiladi va uni $y = f(x)$ kabi yoziladi. Bu yerda x – erkli o'zgaruvchi(argument); y –erksiz o'zgaruvchi (funksiya); f – x ni y ga mos qo'yuvchi qoida.

2-Ta'rif. Argument x ning berilgan funktsiya ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar to'plamiga funktsiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va uni $D(f)$ bilan belgilanadi.

3-Ta'rif. x ning o'zgarishiga ko'ra y ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamiga funktsiyaning qiymatlar sohasi deyiladi va uni $E(f)$ bilan belgilanadi.

Funksiya limiti 2. Berilgan $y = f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtaning shu nuqtani o'zi kirishi shart bo'lmagan biror atrofida aniqlangan bo'lib, A biror haqiqiy son bo'lsin.

1-Ta'rif. Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ son topilib, $0 < x - a < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x lar uchun $f(x) - A < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, u holda A sonini $f(x)$ funktsiyaning a nuqtagi limiti deyiladi va uni

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ko'rinishda yoziladi.

$$x - a < \delta \Rightarrow -\delta < x - a < \delta \Rightarrow -\delta + a < x < \delta + a$$

oraligini a nuqtaning δ atrofi deyiladi.

Misol. Umuman x argument a ga o'ngdan yoki chapdan intilishi mumkin. Agar bu limitlar mavjud bo'lsa, ularni mos ravishda $f(x)$ funktsiyaning o'ng va chap limitlari deyiladi va ularni

ko'rinishida yoziladi.

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$$

Agar $f(a-0) = f(a+0) = A$ bo'lsa, u holda $y = f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtada limitga ega deyiladi.

Funksiya limitining asosiy xossalari:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ mavjud bo'lsa u holda

$$1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \quad ;$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) ;$$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

$$4) \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

3. Cheksiz katta va cheksiz kichik miqdorlar

Agar $x \rightarrow a$ ga intilganda $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ yoki $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ bo'lsa, U holda $f(x)$ funksiyani cheksiz katta funksiya deyiladi. Masalan $x \rightarrow 2$ ga intilganda $\lim_{x \rightarrow 2} x/x-2 = \infty$ cheksiz katta funksiya bo'ladi. Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ bo'lsa $f(x)$ funksiyani cheksiz kichik funksiya deyiladi. Masalan, $f(x) = (x^2 - 1)/(x+1)$ funksiya $x \rightarrow 1$ ga intilganda cheksiz kichik funksiya bo'ladi. Chunki

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$$

1-teorema. Agar $\{x_n\}$, ketma-ketlik o'suvchi (kamayuvchi) bo'lib, yuqoridan (quyidan) chegaralangan bo'lsa, u holda u chekli limitga ega; agar $\{x_n\}$ ketma-ketlik yuqoridan (quyidan) chegaralanmagan bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti $+\infty(-\infty)$ bo'ladi.

1-ta'rif. (Geyne ta'rifi). Agar X to'plamning nuqtalaridan tuzilgan va a ga intiluvchi har qanday $\{x_n\}$ ($x_n \neq a$, $n=1, 2, \dots$) ketma-ketlik hamma vaqt yagona b (chekli yoki cheksiz) limitga intilsa, shu b ga $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi (yoki $x \rightarrow a$ dagi) limiti deb ataladi va uni $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ yoki $x \rightarrow a$ da $f(x) \rightarrow b$ kabi belgilanadi.

2-ta'rif (Koshi ta'rifi). Agar $\forall \epsilon > 0$ son uchun shunday son topilsinki, argument x ning $0 \leq (x-a) \leq \delta$ tengsizlikni qanoqlantiruvchi barcha qiymatlarida $(f(x)-b) \leq \epsilon$ tengsizlik bajarilsa, b son $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi ($x \rightarrow a$ dagi) limiti deb ataladi.

Misollar va masalalar Funksiya limiti ta'rifidan foydalanib, quyida funksiyalar limitlarini topamiz.

1-misol. O'zgarmas sonning limiti shu sonning o'ziga tengligini isbotlang.

Isboti: Faraz qilaylik, $f(x) = c$ berilgan bo'lsin. U holda, har qanday $\epsilon > 0$ uchun $f(x) - c = c - c = 0 < \epsilon$ tengsizlik hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytish mumkinki ixtiyoriy a uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$.

$$x \rightarrow a \quad x \rightarrow a$$

2-misol. $f(x) = x$ berilgan bo'lsa, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$ ekanligini isbotlang.

son

Isboti: Faraz qilaylik, $\epsilon > 0$ ixtiyoriy haqiqiy son bo'lsin. Quyidagi modulni yozamiz:

$$|f(x) - a| = |x - a|$$

Agar $\delta = \epsilon$ deb olsak, $|x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoqlantiruvchi har qanday x uchun $|f(x) - a| < \epsilon$ tengsizlik bajariladi, ya'ni $x \rightarrow a$ da $f(x) \rightarrow a$ va funksiyaning nuqtadagi limitining ta'rifiga asosan quyidagi natijaga kelamiz: $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

$$x \rightarrow a$$

3-misol. Funksiya limitining ta'rifidan foydalanib, $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 4) - 2$ ni isbot qiling. Isboti: Funksiya limitining ta'rifiga asosan, ixtiyoriy $\epsilon > 0$ son uchun biror $\delta > 0$ son topilib, $|x - 1| < \delta$ bo'lganda $|f(x) - (-2)| < \epsilon$ tengsizlik bajarilishi kerak, ya'ni:

$|2x - 4 - (-2)| = |2x - 2| = 2|x - 1| < \epsilon$. Ushbu tengsizlik δ ni qanday tanlaganda bajarilishini topamiz. Oxirgi tengsizlikdan ko'rinadiki, $|x - 1| < \frac{\epsilon}{2}$ bajarilsa,

$|f(x) - (-2)| < \epsilon$ tengsizlik ham bajariladi. Demak, $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 4) - 2 = -2$.

$x \rightarrow 1$

Eslatma. 1- va 2-ta'riflar o'zaro teng kuchlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azlarov T., Mansurov H. Matematik analiz, 2-qism. Toshkent, « O'zbekiston», 1995;
2. Azlarov T., Mansurov H. Matematik analiz asoslari, 1-qism, Toshkent, 2005;
3. Azlarov T., Mansurov H. Matematik analiz, I-qism. Toshkent, « O'qituvchi», 1994;
4. Sa'dullayev A. Mansurov X. Xudoyberdiyev G. Vorisov A. Gulomov R
5. "Matematika analiz kursidan misol va masalar to'plami" T. I, II Toshkent, "O'zbekiston" 1993, 1995
6. <http://mathematica.ru> Matematika haqida sayt